

ЮМШОҚ ТАЪСИРГА ЭГА ДЕФОЛИАНТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ
ТАЖРИБАДА ПАРВАРИШЛАНГАН С-9090 ГЎЗА НАВИНИНГ МОРФОЛОГИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ МИСОЛИДА АНИҚЛАШ

¹Тешаев Фатхулло Жўрақулович, ²Убайдуллаева Шахлохон Турдимахаммадовна

¹Фарғона политехника институти, к.х.ф.д., профессор (DSc) катта илмий ходим

²Фарғона политехника институти мустақил изланувчиси

Аннотация. Ўтказилган дефолиация агротадбири натижасида дефолиациядан 7-8 кун олдин енгил сугорилиб, Хим Экстра дефолиантини 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда 14 кундан сўнг яшил барглар 0,6%, қуриган барглар 0,1%, ярим қуриган барглар 7,0 %, тўқилган барглар 92,4 % ни ташкил этиб юқори натижаларни кўрсатди. Шунингдек, 2-фонда яъни, дефолиациядан 3-4 кундан кейин сугорилиб, Хим Экстра дефолиантининг 150 л/га меъёри ҳамда дефолиациядан 7-8 кундан сўнг сугорилиб, Хим Экстра дефолиантининг 200 л/га меъёри қўлланилган 5-вариантда 14 кундан сўнг гўзада яшил барглар 0,9%, қуриган барглар 0,0%, ярим қуриган барглар 7,1%, тўқилган барглар 91,8% ни ташкил этиб, бошқа вариантларга нисбатан юқори натижаларни кўрсатди. Пахта ҳосилдорлиги ҳам юқоридаги вариантларга мос равишда яхши натижаларни кўрсатди яъни, дефолиациядан 7-8 кун олдин енгил сугорилиб, Хим Экстра дефолиантини 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда пахта ҳосили 36,1 ц/га ни, 2-фонда дефолиациядан 3-4 кундан кейин сугорилиб Хим Экстра дефолиантининг 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда 38,1 ц/га ни, тажрибанинг 3-фонида яъни, дефолиациядан 7-8 кундан сўнг сугорилиб, Хим Экстра дефолиантининг 200 л/га меъёри қўлланилган 5-вариантда 37,3 ц/га пахта ҳосилини ташкил этди.

Калим сўзлар: гўза кўсақлари, барглари, ҳосил шохи, узунлик, даражалар.

Аннотация. В результате дефолиационной агромереи за 7-8 дней до дефолиации проведен легкий полив, внесен дефолиант Хим Экстра из расчета 150 л/га в 4-м варианте через 14 дней, зеленые листья 0,6%, сухие листья 0,1. %, полусухие листья 7,0%, опадающие листья показали высокие результаты, составив 92,4%. Также на фоне 2, т.е. через 3-4 дня дефолиации, поливали из расчета 150 л/га дефолианта Хим Экстра, а через 7-8 дней дефолиации поливали из расчета 200 л/га дефолианта Хим. Дефолиант Экстра, в варианте 5, через 14 дней зеленые листья на хлопке 0,9%, высушенные листья 0,0%, полусухие листья 7,1%, опадающие листья 91,8% показали превосходные результаты по сравнению с другими вариантами. Урожайность хлопчатника также показала хорошие результаты в соответствии с вышеперечисленными вариантами, т.е. легкий полив за 7-8 дней до дефолиации и внесение дефолианта Хим Экстра из расчета 150 л/га, в 4-м варианте урожайность хлопка составила 36,1 т. /га, на 2-м фоне 3-4 после дефолиации 38,1 т/га в 4-м варианте, где через 7-8 дней дефолиации было полито 150 л/га дефолианта Хим Экстра, урожайность хлопчатника 37,3 ц/га.

Ключевые слова: коробочки хлопка, листья, ветка урожая, длина, уровни.

Abstract. As a result of defoliation agromere, 7-8 days before defoliation, light watering was carried out, the defoliant Chem Extra was added at the rate of 150 l/ha in the 4th option after 14 days, green leaves 0.6%, dry leaves 0.1. %, semi-dry leaves 7.0%, falling leaves showed high results, amounting to 92.4%. Also against background 2, i.e. after 3-4 days of defoliation, watered at the rate of 150 l/ha of the defoliant Khim Extra, and after 7-8 days of defoliation, watered at the rate of 200 l/ha of the defoliant Khim. Defoliant Extra, in option 5, after 14 days, green leaves

on cotton 0.9%, dried leaves 0.0%, semi-dry leaves 7.1%, falling leaves 91.8% showed excellent results compared to other options. Cotton yield also performed well under the above options, i.e. light watering 7-8 days before defoliation and application of the defoliant Khim Extra at the rate of 150 l/ha, in the 4th option the cotton yield was 36.1 t/ha, in the 2nd background 3-4 after defoliation 38.1 t/ha in the 4th option, where after 7-8 days of defoliation 150 l/ha of defoliant Chem Extra was watered, the cotton yield was 37.3 c/ha.

Keywords: cotton bolls, leaves, crop branch, length, levels.

Кириш.

Маълумки, ғўзани парваришда унинг морфологик кўрсаткичлари ҳам муҳим ўрин тутди. Чунки, пахта хомашёсидан олинадиган асосий маҳсулот тола ва чигит ҳисобланиб, ундан юздан ортиқ маҳсулотлар тайёрланади. Ишлаб чиқаришда текстил маҳсулотлари учун ишлаб чиқарувчиларнинг талабига қараб тола сифати белгиланади ва шунга кўра қабул қилиб олишади. Пахта толасининг сифатига тупроқ-иқлим шароити, ғўзанинг тури ва навлари, агротехник тадбирлар каби омиллар таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, қўлланилаётган дефолиантлар ҳам тола сифатига таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан дефолиантларнинг тури, қўлланиш меъёри ҳамда иқлим шароити муҳим аҳамият касб этиб, бу кўплаб олимлар томонидан исботланган.

Ўтказилган тажрибаларда ғўзани дефолиация қилишдан олдин услубномалар асосида ғўзанинг биологик ҳолати аниқланди. Зеро, ўсимликнинг морфологик ҳолатига ҳаво ҳарорати тупроқ унумдорлиги, тупроқ намлиги ҳамда ўсимликларнинг озикланиш даражаси ва бошқа ташқи омиллар ҳам таъсир кўрсатади. Дефолиациядан олдин ғўзанинг биологик ҳолатини аниқлаш бу қўлланилган дефолиантларнинг самарадорлигини ўрганишда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот услубиёти.

Шуларни инобатга олган ҳолда Фарғона вилоятининг ўтлоқи-соз тупроқлари шароитида С-9090 ғўза навининг кўсақлари 35-40% очилганда унга Хим экстра дефолиантининг 100,150,200 л/га меъёрлари дефолиациядан 7-8 кун олдин ва дефолиациядан 3-4 кун ҳамда дефолиациядан 7-8 кундан сўнг суғорилганда қўлланилиб, ғўзанинг морфологик кўрсаткичларига таъсири ўрганилди.

2022-2024 йиллар давомида мавзу юзасидан тадқиқотларимиз Фарғона вилоятининг Қува туманида жойлашган Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти илмий тажриба станциясининг ўтлоқи соз, механик таркибига кўра оғир қумоқ, кам шўрланган, сизот сувлари 1,6-1,8 метр чуқурликда жойлашган тупроқ шароитида олиб борилди.

Фарғона вилояти Фарғона водийсининг шимолий ва ғарбий қисмига жойлашган бўлиб, майдони 7,1 минг км квадрат. Вилоят худуди Қўқон ва Фарғона агроиқлим туманларига бўлинади. Қўқон агроиқлим туманининг шимолий чегараси Сирдарё бўйлаб, ғарби эса Қайраққум сув омборигача боради.

Тадқиқот натижалари.

Ўтказилган тажрибаларда ғўзани дефолиация қилишдан олдин услубномалар асосида ғўзанинг биологик ҳолати аниқланди. Шунга монанд, ўсимликнинг морфологик ҳолатига ҳаво ҳарорати тупроқ унумдорлиги, тупроқ намлиги ҳамда ўсимликларнинг озикланиш даражаси ва бошқа ташқи омиллар ҳам таъсир кўрсатади. Дефолиациядан олдин

ғўзанинг биологик ҳолатини аниқлаш бу қўлланилган дефолиантларнинг самарадорлигини ўрганишда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

1-расм. Ўрта толали С-9090 ғўза навида морфологик кузатувларни аниқлаш жараёни

Зеро, Ф.Тешаев таъкидлаганидек, ғўзани дефолиация қилишдан олдин унинг морфобиологик ҳолатини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки, дефолиантларнинг қўллаш самарадорлиги ҳам кўпроқ шу кўрсаткичларга боғлиқдир[11].

Ғўзани дефолиация қилишдан олдин ғўза навларининг морфобиологик ҳолати ҳисобга олиниб, ўрта толали С-9090 ғўза навининг морфобиологик ҳолатини аниқланди ва бу бўйича олинган маълумотлар 2022-2023 йилги натижалар асосида таҳлил қилинди.

2022 йилда, Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида ўрта толали С-9090 ғўза нави парваришланиб, ғўза кўсақлари 35-40% очилган муддатларда дефолиациядан 7-8 кун олдин ва дефолиациядан 3-4 ва 7-8 кундан кейин суғорилганда унга Хим Экстра дефолиантини қўллаб унинг маъқбул меъёрларини аниқлаш бўйича илмий тажриба олиб борилди.

Демак, С-9090 ғўза навининг кўсақлари 35-40% очилганда дефолиация ўтказилган барча фонларда кўрсаткичлар ўртача қуйидаги натижаларни қайд этди. Ўсимликнинг бўйи ўртача 94,0 см ни, тупдаги барглар сони ўртача 35,6 донани, кўсақлари сони ўртача 13,1 донани, шундан очилганлари ўртача 37,0 % ни ҳамда ярим очилганлари ўртача 2,5 % ни ташкил этди.

2-расм. С-9090 ғўза навининг дефолиациядан олдин ғўзанинг биологик ҳолати

2023 йил натижаларига кўра ҳам Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида парваришланган ўрта толали С-9090 ғўза навининг ғўза кўсақлари 35-40% очилган муддатларда дефолиациядан 7-8 кун олдин суғорилган ва дефолиациядан 3-4 ва 7-8 кун кейин суғориб, Хим Экстра дефолиантини қўллаб унинг маъқбул меъёрларини аниқлаш бўйича тажриба ишлари олиб борилди. Тажрибада С-9090 ғўза навининг кўсақлари 35-40% очилганда дефолиация ўтказилган деярли барча фонларда ўртача қуйидаги натижалар олинди. Демак, ўсимликнинг бўйи ўртача 95,6 см ни, тупдаги барглар сони ўртача 35,1 донани, кўсақлари сони ўртача 13,1 донани, шундан очилганлари ўртача 36,0 % ни ҳамда ярим очилганлари ўртача 2,1 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Тажрибадаги С-9090 ғўза навининг кўсақлари 35-40% очилгандаги барча фонларда очилган кўсақлар 36,0 % ни ташкил этиб дефолиация қилиш муддатига тўла мос келди ва ўтказилган дефолиация агротадбири натижасида 1-фонда яъни дефолиациядан 7-8 кун олдин енгил суғорилган вариантлар ичида дефолиациядан 14 кундан сўнг Хим Экстра дефолиантини 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда яшил барглар 0,6%, қуриган барглар 0,1%, ярим қуриган барглар 7,0 %, тўқилган барглар 92,4 % ни ташкил этиб юқори натижаларни кўрсатди. Шунингдек, 2-фонда яъни, дефолиациядан 3-4 кундан кейин суғорилиб Хим Экстра дефолиантининг 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда яшил барглар 0,6%, қуриган барглар 0,1%, ярим қуриган барглар 6,2%, тўқилган барглар 93,1% ни ташкил этган бўлса, тажрибанинг 3-фондида яъни дефолиациядан 7-8 кундан сўнг суғорилиб, Хим Экстра дефолиантининг 200 л/га меъёри қўлланилган 5-вариантда дефолиациядан 14 кундан сўнг ғўзада яшил барглар 0,9%, қуриган барглар 0,0%, ярим қуриган барглар 7,1%, тўқилган барглар 91,8% ни ташкил этиб, бошқа вариантларга нисбатан юқори натижаларни кўрсатди.

Пахта ҳосилдорлиги ҳам юқоридаги вариантларга мос равишда яхши натижаларни кўрсатди яъни, дефолиациядан 7-8 кун олдин енгил суғорилиб, Хим Экстра дефолиантини 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда пахта ҳосили 36,1 ц/га ни, 2-фонда дефолиациядан 3-4 кундан кейин суғорилиб Хим Экстра дефолиантининг 150 л/га меъёри қўлланилган 4-вариантда 38,1 ц/га ни, тажрибанинг 3-фонида яъни, дефолиациядан 7-8 кундан сўнг суғорилиб, Хим Экстра дефолиантининг 200 л/га меъёри қўлланилган 5-вариантда 37,3 ц/га пахта ҳосилини ташкил этди.

Хулоса.

Демак, олинган натижалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ғўза барглари тўкилишида ҳамда пахта ҳосилдорлигини ортишида Хим Экстра дефолиантининг 150 л/га ва 200 л/га меъёрлари асосан дефолиациядан 7-8 кун олдин енгил суғорилиб қўлланилган 4-вариантда ҳамда дефолиациядан 7-8 кундан кейин суғорилиб қўлланилган 5-вариантларда юқори натижаларни кўрсатди ва бу қўлланилган Хим Экстра дефолиантининг энг маъқбул меъёрлари деб топилди

REFERENCES

1. Madaminjon Ubaydullaev, Sultanbek Allanazarov, Jasurbek Komilov. Effect of Weeding on Cotton Weight Per Boll and Cotton Yield Depending on Seedling Thickness of Medium Fiber Cotton Varieties BIO Web of Conferences 78, 03012 (2023)
https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2023/23/bioconf_mtsitvw2023_03012/bioconf_mtsitvw2023_03012.html
2. Тешаев, Ф. Ж., & Убайдуллаев, М. М. Определение эффективных норм новых дефолиантов в условиях лугово-солончаковых почв Ферганской области при раскрытии коробочек 50-60% сортов хлопчатника с8290 и с6775. Актуальные проблемы современной науки, (5), 62-64.
3. Ubaydullayev, M. M. (2022). YANGI DEFOLIANTLAR HOSILDORLIK GAROVI. Архив научных исследований, 2(1).
4. Mo'minjonovich, U. M. (2022). Effectiveness Of Defoliants. Eurasian Research Bulletin, 8, 9-12.
5. Mominjonovich, U. M., & Ogli, M. I. V. (2022). STUDY AND ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF COTTON DRYING IN A CLUSTER SYSTEM. International Journal of Advance Scientific Research, 2(11), 6-10.
6. Ubaydullaev, M. M., & UT, T. (2022). DETERMINATION OF APPROPRIATE NORMS AND TERMS OF DEFOLIANTS. American Journal Of Applied Science And Technology, 2(05), 18-22.
7. Ubaydullaev, M. M., & Makhmudova, G. O. (2022). MEDIUM FIBER S-8290 AND S-6775 COTTON AGROTECHNICS OF SOWING VARIETIES. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 49-54.
8. Ubaydullaev, M. M., & Komilov, J. N. (2022). EFFECT OF DEFOLIANTS FOR MEDIUM FIBER COTTON. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 1-5.
9. Ubaydullaev, M. M., & Mahmutaliyev, I. V. (2022). EFFECTIVENESS OF FOREIGN AND LOCAL DEFOLIANTS ON THE OPENING OF CUPS. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 6-12.

10. Ubaydullaev, M. M., & Sultonov, S. T. (2022). DEFOLIATION IS AN IMPORTANT MEASURE. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 44-48.
11. Ubaydullaev, M. M., & Nishonov, I. A. (2022). The Benefits of Defoliation. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 6, 102-105.
12. Ubaydullayev Madaminjon Mo'minjon o'g'li, & Ma'rufjonov Abdurahmon Mo'sinjon o'g'li. (2022). BIOLOGICAL EFFICIENCY OF FOREIGN AND LOCAL DEFOLIANTS. "science and innovation" international scientific journal, 1(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6569808>
13. Ubaydullayev, M. M. (2021). G 'o 'zada defoliatsiya o 'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya.-Corresponding standards and terms of defliation of cotton. Monograph.-. Соответствующие нормы и сроки дефолиации хлопка. Монография. Zenodo.
14. Ubaydullaev, M. M. (2020). The importance of sowing and handling of c-8290 and c-6775 seeds in the conditions of the meadow soils of the Fergana area. In *International conference on multidisciplinary research* (p. 11).
15. Ubaydullayev, M. M., & Ne'matova, F. J. (2021). The importance of planting and processing of medium-fiedl cotton varieties between cotton rows in Fergana region. *The American jurnal of agriculture and biomedical engineering. USA*, 3(09).
16. Mo'minovich, U. M. (2021). The Importance Of Planting And Processing Of Medium-Field Cotton Varieties Between Cotton Rows In Fergana Region. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 3(09), 26-29.
17. Ubaydullayev, M. M., Ne'matova, F. J., & Marufjonov, A. (2021). Determination of efficiency of defoliation in medium-fiber cotton varieties. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 95-98.
18. Ubaydullaev, M. M. U., Askarov, K. K., & Mirzaikromov, M. A. U. (2021). Effectiveness of new defoliants. *Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*,(12), 789-792.
19. Ubaidullaev Madaminjan Muminjanovich, M. M. Холмуротов. Theoretical Study of the Factors Affecting Raw Materials in the Process of Breaking Cotton Wool. *AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture. Volume 01, Issue 10, 2023 ISSN (E): 2993-2637* https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3UOVPU0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=3UOVPU0AAAAJ:qUcmZB5y_30C
20. UM Mo'minjonovich, K Iqboljon. General Information on the Effectiveness and Disadvantages of Cotton Ginsing Machines *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637). 2023/12/8.
21. Убайдуллаев, М. М. Хорижий ва махаллий дефолиантларнинг самарадорлигини аниқлаш. *Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке»*. Випуск, (18), 889-893.